

**MARKAZIY OSIYO VA SHANXAY HAMKORLIK TASHKILOTI:
IQTISODIY VA SIYOSIY HAMKORLIKNING ZAMONAVIY
TENDENSIYALARI**

Burxoniddin Akramov

O'zbekistonda Shanxay hamkorlik tashkilotining

Xalq diplomatiyasi markazi bosh mutaxassisi

Annotatsiya. Ushbu maqolada Markaziy Osiyo davlatlari va Shanxay hamkorlik tashkiloti (ShHT) o'rtasidagi iqtisodiy va siyosiy hamkorlikning zamonaviy tendensiyalari tahlil qilinadi. Xususan, ShHTning mintaqaviy barqarorlik, savdo-iqtisodiy integratsiya, xavfsizlik va siyosiy muvofiqlashtirish borasidagi roli ko'rib chiqiladi. Maqolada tashkilot doirasida olib borilayotgan loyihalar, yangi ishtirokchilar bilan aloqalar va global geosiyosiy o'zgarishlar kontekstida ShHT faoliyatining istiqbollari yoritiladi. Tadqiqot natijalari ShHT doirasidagi hamkorlikni chuqurlashtirish bo'yicha takliflar bilan yakunlanadi.

Kalit so'zlar: *Shanxay hamkorlik tashkiloti, Markaziy Osiyo, iqtisodiy hamkorlik, siyosiy integratsiya, geosiyosat, xavfsizlik.*

Аннотация. В данной статье анализируются современные тенденции экономического и политического сотрудничества между странами Центральной Азии и Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Рассматриваются вопросы региональной интеграции, безопасности и экономического партнёрства в рамках ШОС, а также перспективы институционального развития организации. Значение ШОС для стран Центральной Азии оценивается на основе проектов в сфере энергетики, транспорта и безопасности. В заключении предложены рекомендации по совершенствованию деятельности ШОС.

Ключевые слова: *Шанхайская организация сотрудничества, Центральная Азия, экономическое сотрудничество, политическая интеграция,*

геополитика, безопасность.

Abstract. This article analyzes the modern trends of economic and political cooperation between Central Asian countries and the Shanghai Cooperation Organization (SCO). It examines regional integration, security, and economic partnership within the SCO framework, as well as the prospects for institutional development of the organization. The strategic importance of the SCO for Central Asian states is discussed based on collaboration in energy, transport, and security sectors. The article concludes with recommendations aimed at improving the SCO's effectiveness.

Keywords: *Shanghai Cooperation Organization, Central Asia, economic cooperation, political integration, geopolitics, security.*

Kirish

XXI asrda xalqaro munosabatlar tizimida yuz berayotgan murakkab geosiyosiy o'zgarishlar Markaziy Osiyo mintaqasining strategik ahamiyatini yanada oshirdi. Ushbu hudud Osiyo va Yevropa oralig'ida joylashgan, boy tabiiy resurslar, energetika zaxiralari, transport-logistika yo'llari va madaniy tarixiy boyliklarga ega mintaqa sifatida xalqaro e'tiborni tortmoqda. Ayni paytda, mintaqa global tahdidlar, jumladan, transmilliy terrorizm, ekstremizm, kiberxavfsizlik, narkotik savdosi va ekologik inqirozlar bilan yuzma-yuz turibdi [1].

Shu sharoitda, Markaziy Osiyo mamlakatlari o'z xavfsizlik va taraqqiyot strategiyalarini xalqaro va mintaqaviy tashkilotlar bilan hamkorlikda amalga oshirishga harakat qilmoqda. Bu borada Shanxay hamkorlik tashkiloti (ShHT) eng muhim va faol tashkilotlardan biri sifatida ajralib turadi. Yigirma to'rt yil avval, yangi asr bo'sag'asida, Qozog'iston, Xitoy, Qirg'iziston, Rossiya, Tojikiston va O'zbekiston rahbarlari ushbu davlatlarning doimiy a'zolidagi Shanxay hamkorlik tashkilotini (SHHT) tashkil etish to'g'risidagi deklaratsiyani imzoladilar. Mazkur kelishuv

insoniyat taraqqiyotining bugungi zamonaviy bosqichiga munosib bo'lgan mutlaqo yangi ruhiyatga asoslangan yangi mintaqaviy tuzilmaning shonli tarixini boshlab berdi.

Dastlab nisbatan kichik mintaqaviy forum sifatida o'z faoliyatini boshlagan ShHT o'zining chorak asrlik faoliyati davomida madaniy-ma'naviy qarashlari turlicha bo'lgan, o'z tashqi siyosiy yo'nalishlari va milliy taraqqiyot modellariga ega mamlakatlarni ijobiy tarzda, ta'bir joiz bo'lsa, boshqa xalqaro tuzilmalarga o'rnak bo'ladigan darajada birlashtira oldi. O'ziga xos davlatlararo tuzilma sifatida global siyosiy va iqtisodiy tizimning ajralmas qismiga aylandi. [2].

O'tgan 24 yil davomida ShHT xalqaro maydonda nufuzli tashkilotga aylanish bilan birga, Yevrosiyo va global geosiyosiy makonda muhim o'rin egalladi. Bugungi kunda tashkilot 10 a'zo davlat, 2 kuzatuvchi va 15 ta muloqot bo'yicha sherikni birlashtirgan keng qamrovli platforma sifatida faoliyat yuritmoqda. Bu esa ShHTga bo'lgan xalqaro qiziqishning ortib borayotgani va uning global diplomatiyadagi ta'sir kuchi kengayayotganidan dalolat beradi.

Hozirgi kunda ShHT hamjamiyati sayyoramiz aholisining 40 foizidan ortig'i – qariyb 3,2 milliard kishini qamrab oladi. Jahon yalpi ichki mahsulotining 25 foizi ushbu makon hissasiga to'g'ri keladi, 2030-yilga borib bu ko'rsatkich 35–40 foizgacha o'sishi prognoz qilinmoqda. Tashkilot hududi, shuningdek, dunyo neft zaxiralarining 22 foizi va tabiiy gaz resurslarining 35 foizini o'zida mujassam etgani bois global energiya xavfsizligida ham muhim o'rin tutadi.

Bugungi kunda ShHT nafaqat Markaziy Osiyo davlatlari o'rtasida, balki Yevroosiyo hududidagi keng ko'lamli geosiyosiy va iqtisodiy jarayonlarda muhim rol o'ynamoqda. ShHT tarkibiga a'zo davlatlarning soni kengayib borayotgani, tashkilotning xalqaro maydondagi nufuzi va ta'siri ortayotganini ko'rsatadi [3].

Markaziy Osiyo ShHTning yuragi va asosiy geostrategik tayanchi sifatida alohida ahamiyat kasb etadi. Mintaqa Afg'onistonga yaqinligi bois transmilliy

tahdidlar – terrorizm, ekstremizm, narkotrafik va qurol kontrabandasiga qarshi kurashda tashkilot mexanizmlari beqiyos ahamiyatga ega.

Markaziy Osiyo ShHTning asosiy geosiyosiy markazi hisoblanadi. Tashkilot ilk bora “Shanxay beshligi” nomi bilan atalgan hamkorlik shaklida boshlangan va aynan mintaqaning xavfsizlik muammolarini hal qilishga qaratilgan edi [4]. Bugungi kunga kelib, ShHTning asosiy e’tibori iqtisodiy integratsiya, sarmoya jalb qilish, infratuzilmani rivojlantirish, madaniy hamkorlik va global siyosiy jarayonlarda muvofiqlikni ta’minlashga qaratilgan.

Tashkilotning mintaqaviy xavfsizlikdagi roli beqiyos. Ayniqsa, RATS (Mintaqaviy aksilterror tuzilmasi) doirasida amalga oshirilayotgan qo’shma mashg’ulotlar, maxsus operatsiyalar va axborot almashinuvi orqali terrorizm va ekstremizmga qarshi kurash samaradorligi oshirilmoqda [5]. Masalan, “Chegara-2022” mashg’ulotlari davomida ShHT a’zolari birgalikda chegaraoldi hududlarda xavfsizlik choralarini kuchaytirdi [6].

Iqtisodiy hamkorlik ShHTning ikkinchi asosiy yo’nalishidir. Xitoy tomonidan ilgari surilgan “Bir makon – bir yo’l” tashabbusi Tashkilot doirasidagi iqtisodiy loyihalarga yangi turtki berdi. Mazkur tashabbus orqali Xitoy–Markaziy Osiyo–Yevropa yo’nalishidagi temir yo’l, avtomobil yo’llari, energetika infratuzilmalari va savdo zonalarini shakllantirilmoqda [7].

Transport-logistika sohasidagi hamkorlik ShHT doirasida ustuvor yo’nalishlardan biridir. O’zbekiston va boshqa Markaziy Osiyo davlatlari “Sharq–G’arb” hamda “Shimol–Janub” yo’nalishlarida ko’p variantli transport yo’laklarini shakllantirish orqali tashkilotni global savdo arteriyasiga aylantirishga intilmoqda. Xususan, “Xitoy – Qirg’iziston – O’zbekiston” temir yo’li va “Termiz – Mozori Sharif – Qobul – Peshovar” yo’lagi bunday strategik tashabbuslarning amaliy ko’rinishidir.

ShHTning iqtisodiy salohiyati ham mintaqacha uchun yangi imkoniyatlar yaratmoqda. Raqamli iqtisodiyot, “yashil” taraqqiyot, energetika, qishloq xo’jaligi va

innovatsiyalar sohasidagi qo'shma loyihalar O'zbekiston va butun mintaqa uchun yangi istiqbollari ochmoqda. O'zbekiston oxirgi yillarda ilgari surgan 100 dan ortiq tashabbus orqali tashkilot faoliyatiga sezilarli hissa qo'shib kelmoqda. Jumladan, "ShHT davlatlarining transport xaritasi"ni ishlab chiqish tashabbusi bugungi kunda mintaqaviy integratsiyaning muhim yo'nalishlaridan biriga aylangan.

Tashkilot doirasida 2023-yilda o'zaro savdo hajmi 1,6 trillion AQSH dollariga yetgani tashkilotning iqtisodiy salohiyatining oshganidan dalolat beradi [8]. ShHT Iqtisodiy forumi orqali O'zbekiston, Qozog'iston, Tojikiston va boshqa davlatlar o'z milliy iqtisodiyotini xorijiy sarmoyalar orqali qo'llab-quvvatlamoqda. Xususan, Samarqandda bo'lib o'tgan sammitda raqamli iqtisodiyot, yashil energiya va logistika sohalaridagi hamkorlikni kengaytirish yuzasidan muhim qarorlar qabul qilindi [9].

Markaziy Osiyo davlatlari uchun Shanxay hamkorlik tashkiloti mintaqaviy xavfsizlikni ta'minlashda muhim rol o'ynaydi. Tashkilotning asosiy maqsadlaridan biri – a'zo davlatlar o'rtasidagi siyosiy hamkorlikni chuqurlashtirish va mintaqada barqarorlikni ta'minlashdir. Xususan, ShHT xavfsizlik sohasida transmilliy tahdidlarga qarshi kurashish, shu jumladan, terrorizm, transmilliy jinoyatchilik, giyohvand moddalar savdosi va ekstremizmga qarshi kurashda o'zaro hamkorlikni kuchaytirishga qaratilgan bir qator muhim tashabbuslar ilgari surmoqda.

Siyosiy hamkorlik ShHTning asosiy yo'nalishlaridan biri bo'lib, bu hamkorlik mintaqaviy muammolarni hal qilishda juda muhimdir. Tashkilotning mintaqaviy siyosiy dialogi, shuningdek, Markaziy Osiyo davlatlarining mintaqaviy xavfsizlik va barqarorlikni ta'minlashda birgalikda harakat qilish imkoniyatlarini oshiradi. Tashkilotning har bir a'zosi o'zining milliy manfaatlarini asosida siyosiy qarorlar qabul qilsa-da, umumiy xavfsizlik va barqarorlikni ta'minlash uchun Tashkilot doirasida ko'p tomonlama diplomatik muzokaralar olib boriladi.

ShHT tashkil etilganidan keyin, siyosiy hamkorlik doirasida bir necha dolzarb tashabbuslar amalga oshirildi, jumladan, terrorizmga qarshi kurashish, jangovar

harakatlar olib borish uchun ko'p tomonlama kelishuvlar imzolash, chegara xavfsizligini ta'minlash va transmilliy jinoyatchilikka qarshi kurashish borasida ko'plab huquqiy asoslar yaratildi.

ShHT mintaqaviy xavfsizlikni ta'minlash uchun ko'p qirrali mexanizmlar ishlab chiqdi. Bu mexanizmlar mintaqada tinchlikni saqlash, davlatlar o'rtasidagi ishonchni oshirish va qo'shni davlatlar bilan yaxshi qo'shnichilik munosabatlarini rivojlantirishga yordam beradi. Tashkilotning Xavfsizlik kengashi va boshqa maxsus organlari orqali amalga oshirilgan operatsiyalar va loyiha-yordamlar xavfsizlikni kuchaytirish va jinoyatga qarshi kurashishda samarali vositalar bo'lib xizmat qiladi.

ShHT a'zo davlatlari o'rtasida harbiy sohada ham hamkorlikni yo'lga qo'ygan. Bu o'z navbatida, transmilliy tahdidlarga qarshi turish va mintaqaviy xavfsizlikni ta'minlashda muhim ahamiyatga ega. Tashkilot muntazam ravishda o'quv mashg'ulotlari o'tkazadi, harbiy amaliyotlar va konferensiyalarni tashkil etadi, hamda a'zo davlatlar o'rtasidagi harbiy texnologiyalar va bilim almashinuvini qo'llab-quvvatlaydi.

Shuningdek Tashkilotning xavfsizlik bo'yicha asosiy yo'nalishlaridan biri transmilliy tahdidlarga qarshi kurashdir. Bu tahdidlar orasida terrorizm, giyohvand moddalar savdosi, odam savdosi va ekstremizm alohida o'rin tutadi. ShHTning hamkorlikdagi siyosiy va iqtisodiy choralari mintaqaviy xavfsizlikni mustahkamlashga qaratilgan. ShHT doirasidagi xavfsizlik siyosati har bir davlatning ichki xavfsizlikni ta'minlash bilan birga, mintaqaviy va global xavfsizlikni ta'minlashga ham yo'naltirilgan.

ShHTning Xavfsizlik kengashi va boshqa tashkilotlar transmilliy jinoyatchilikka qarshi kurashish, giyohvand moddalar savdosini kamaytirish, terroristik guruhlarining faoliyatini kuzatish va ekstremistik ta'limotlarga qarshi kurashishni o'z oldiga vazifa qilib qo'ygan. Tashkilotning har bir a'zosining o'z hududida xavfsizlikni ta'minlashga

qaratilgan milliy choralari qo'shni davlatlar bilan hamkorlikda amalga oshirilmoqda. Bu, o'z navbatida, mintaqada stabilizatsiyani kuchaytiradi.

Tashkilot a'zo davlatlar o'rtasidagi siyosiy muvofiqlashtirish, tashqi siyosiy pozitsiyalarning uyg'unligini ta'minlash borasida muhim vazifalarni bajaradi. Sammitlarda Afg'onistondagi vaziyat, Yaqin Sharqdagi inqirozlar, xalqaro terrorizm, sanksiyalar siyosati va global iqtisodiy inqirozlar yuzasidan birgalikdagi bayonotlar qabul qilinmoqda [10].

2022-yildagi Samarqand sammitida davlat rahbarlari "ShHT kelajagi uchun yagona g'oya" konsepsiyasini ilgari surdi. Ushbu konsepsiya mintaqaviy integratsiya va barqaror rivojlanish asoslarini mustahkamlashga qaratilgan [11].

Markaziy Osiyo va Shanxay hamkorlik tashkiloti o'rtasidagi hamkorlik, global siyosat va iqtisodiyotda yuz berayotgan o'zgarishlarga mos ravishda rivojlanmoqda. Mintaqadagi geosiyosiy va iqtisodiy holat o'zgargani sayin, ShHTning hamkorlik yo'nalishlari ham yangi strategiyalarni ishlab chiqishni talab qilmoqda. Bugungi kunda a'zo davlatlar o'rtasidagi siyosiy, iqtisodiy va xavfsizlik sohasidagi hamkorlik o'zgaruvchan dunyoqarash va yangi global chaqiriqlarga moslashmoqda.

Zamonaviy tendensiyalar orasida ekologik xavfsizlikning o'rni tobora kattalashmoqda. ShHT doirasida ekologik xavfsizlikni ta'minlash va barqaror rivojlanish maqsadlarining amalga oshirilishi katta ahamiyatga ega. Markaziy Osiyo mintaqasining ekologik xavfsizlikni ta'minlashdagi o'rni Tashkilotni yangi ekologik va ijtimoiy xavfsizlikni ta'minlash bo'yicha tashabbuslar yaratishga undamoqda. ShHTning a'zo davlatlari tabiiy resurslardan foydalanish, suv resurslarini boshqarish va ekologik toza texnologiyalarni rivojlantirish kabi masalalarda birgalikda ishlashlari zarur.

ShHTning ekologik xavfsizlikka qaratilgan siyosatlari va kelgusida amalga oshiriladigan barqaror rivojlanish dasturlari, nafaqat mintaqada, balki global miqyosda ham ijobiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Barqaror energiya manbalaridan foydalanish,

ekologik toza ishlab chiqarish tizimlari yaratish va tabiiy resurslarni tejashga qaratilgan amaliyotlar ShHTning istiqboli sifatida ko'rilmoqda

Tashkilot tarkibining kengayishi global siyosatda mustahkam o'rin egallashga intilayotganini ko'rsatadi. Hindiston va Pokistonning 2017-yilda to'liq a'zo sifatida qabul qilinishi, Eronning 2023-yil, Belarusning 2024-yildagi a'zoli ShHT doirasidagi siyosiy ko'lamni kengaytirmoqda [12].

Bu kengayish SHHTni mintaqaviy tashkilotdan xalqaro geosiyosiy kuch markaziga aylantirmoqda. Ammo bu jarayonda qarama-qarshi manfaatlar, siyosiy kelishmovchiliklar va muvozanatga ehtiyoj tug'ilmogda. Bu esa tashkilot oldida muvofiqlashtirish mexanizmlarini takomillashtirish zaruratini qo'ymoqda [13].

Xulosa

Markaziy Osiyo davlatlari va Shanxay hamkorlik tashkiloti o'rtasidagi iqtisodiy va siyosiy hamkorlik bugungi global geosiyosiy jarayonlarning ajralmas qismi sifatida namoyon bo'lmoqda. ShHT mintaqaviy xavfsizlik, iqtisodiy integratsiya va siyosiy muvofiqlikni ta'minlashda muhim platforma bo'lib xizmat qilmoqda. Ayniqsa, transmilliy tahdidlarga qarshi kurashish, transport-kommunikatsiya infratuzilmasini rivojlantirish va energiya resurslarini samarali boshqarish sohalarida Tashkilot doirasida erishilgan yutuqlar diqqatga sazovordir.

ShHTning geografik va siyosiy kengayishi uni nafaqat mintaqaviy, balki global darajadagi muhim tashkilotga aylantirmoqda. Biroq tashkilot oldida turli a'zolar o'rtasidagi manfaatlar muvozanatini ta'minlash, byurokratik mexanizmlarni takomillashtirish va institutsional islohotlar zarurati dolzarb bo'lib qolmoqda.

Maqola natijalari shuni ko'rsatadiki, ShHT – bu nafaqat xavfsizlik tizimi, balki keng qamrovli iqtisodiy va siyosiy integratsiya platformasidir. Uning muvaffaqiyati esa ishtirokchi davlatlarning o'zaro ishonch va manfaatlariga tayanadi.

Tafsiyalar

1. ShHT institutlarini isloh qilish: Tashkilot samaradorligini oshirish maqsadida qaror qabul qilish mexanizmlarini soddalashtirish, doimiy moliyalashtirish tizimini yo'lga qo'yish zarur.

2. Barqaror rivojlanish maqsadlariga e'tibor: ShHT doirasida ekologik xavfsizlik, yashil energiya, suv resurslari boshqaruvi masalalariga ustuvor e'tibor qaratilishi lozim.

3. Yoshlar diplomatiyasini kengaytirish (real demografik omil asosida). ShHT doirasida yoshlar almashinuvi, ilmiy markazlar tashkil etish, qo'shma grantlar ajratish orqali ijtimoiy barqarorlikka hissa qo'shish mumkin. Markaziy Osiyo aholisining katta qismi yoshlardan iborat (ayrim davlatlarda 60% gacha). Bugungi Markaziy Osiyo yiliga 2 foiz o'sish bilan o'rtacha 28 yoshni tashkil etadigan 80 million kishi, degani. Shu bilan birga, bashoratlarga ko'ra, 2050 yilga kelib mintaqa aholisi soni 100 milliondan oshadi, o'rtacha yosh esa 30 yosh bo'ladi. Yoshlar siyosati sohasidagi hamkorlik alohida ahamiyatga ega, chunki yoshlar nafaqat davlat taraqqiyotini, balki mintaqaviy hamkorlik istiqbolini ham belgilab beruvchi strategik resursga aylanmoqda.

4. Axborot makoni xavfsizligini ta'minlash: Raqamli xavfsizlik va soxta axborot tahdidlariga qarshi kurashish mexanizmlari kuchaytirish lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Abdurahmonov A. "Markaziy Osiyo davlatlarining tashqi siyosati." Toshkent: Iqtisodiyot, 2021.
2. Rakhimov, M. (2020). *Shanxay Hamkorlik Tashkiloti va Markaziy Osiyo: xavfsizlik va taraqqiyot*. Toshkent: TDIU nashriyoti.
3. SCO Charter, 2002. www.sectesco.org
4. Karimov A. "Geosiyosat va xavfsizlik: nazariya va amaliyot." – Toshkent: O'zbekiston Milliy Ensiklopediyasi, 2020.
5. Rahimova G. "ShHT: mintaqaviy xavfsizlik va integratsiya modeli." // Xalqaro munosabatlar jurnali, 2022, №3.

6. Ahmadov I. “O’zbekiston tashqi siyosatida ShHTning o’rni.” // Iqtisod va jamiyat, 2023, №1.
7. Zhang X. “Belt and Road Initiative and SCO cooperation.” // China Daily, 2022.
8. Mukhamedov, A. (2023). “ShHT doirasida iqtisodiy hamkorlik: O’zbekiston tajribasi”. *Xalqaro munosabatlar*, 4(56), 23–30.
9. SCO Economic Report, 2023. [sectsco.org]
10. ShHT Iqtisodiy Forumi materiallari, Samarqand, 2022.
11. SCO-Afghanistan Contact Group Reports, 2022.
12. Uzbek MFA (2022). “Samarqand Summit Declaration of the Shanghai Cooperation Organization”. <https://mfa.uz/>
13. Qosimova, G. (2021). *Markaziy Osiyo va Xitoy hamkorligi: ShHT doirasidagi loyihalar*. Toshkent: “Fan va taraqqiyot”.
14. RATS Annual Review, 2023.
15. SCO Expansion Review. Eurasian Studies, 2023.
16. Islomov S. “ShHT va institutsional islohotlar zarurati.” // Sharq siyosati, 2024, №2.

